

Avaliação de Aprendizagens em Ciência Cidadã no Contexto Escolar: Rumo à Alimentação Sustentável

Pôster

Jussara Almeida Bezerra¹ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes¹

Palavras-chave: avaliação de aprendizagens, ensino ativo de ciências, desperdício de alimentos, saúde planetária.

Estratégias educacionais que envolvam experiências práticas e significativas são fundamentais para mudar comportamentos relacionados ao desperdício de alimentos no espaço escolar e promover a sustentabilidade e saúde planetária. Este estudo explorou a Ciência Cidadã (CC) escolar como promotora de conhecimentos sobre alimentação sustentável e disparadora de comportamentos pró-ambientais. Para isso, foram considerados os princípios e pressupostos para o ensino de Ciências, tais como identificação de problemas, coleta, análise e publicação de dados científicos genuínos e aplicação dos conhecimentos científicos produzidos. Objetivos desta proposta incluíram a redução do desperdício de alimentos em escolas e a avaliação de aprendizagens em CC (conhecimento, habilidades, interesse, motivação, autoeficácia e comportamento). Estudantes do 5º ano de dez escolas de São Bernardo do Campo- SP investigaram o desperdício de alimentos, coletando dados, analisando e compartilhando resultados em plataformas de CC, e discutindo e implementando mudanças de comportamento. Foi realizada a pesagem inicial e final do desperdício alimentar por um período de cinco dias e a aplicação de questionários antes e depois da participação dos estudantes em uma sequência de ensino-aprendizagem com CC. Compararam-se os quantitativos obtidos na pesagem inicial e final e calculou-se a frequência de categorias obtidas na análise de conteúdo das respostas dos estudantes. Observou-se: 1. Redução média de 70,4% no desperdício nas escolas pesquisadas; 2. Maior interesse por ciência e meio ambiente, motivação para gestão ambiental e percepção de autoeficácia para ciência; 3. Melhoria em habilidades de investigação; e 4. Tendência de intenção para o ativismo ambiental. Sugere-se o uso de indicadores socioemocionais, como afetividade pró-ambiental, para avaliação em CC. Concluímos que a CC é promotora de aprendizagens, ressaltando inter-relações estudante-ambiente para condutas sustentáveis, contribuindo para a caracterização do campo Ciência Cidadã Escolar.

Aspectos éticos: Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do ABC, sob registro CAAE: 48505621.0.0000.5594.

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), jussaraab82@gmail.com;
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

Agradecimentos: Aos cientistas cidadãos mirins e escolas parceiras, ao PEHCM da UFABC, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP processos 2022/06862-3 e 2023/12674-8) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq- processo 406137/2023-4) pelos auxílios concedidos.